

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Одобрено
на заседании совета факультета «Экономики и права»
Председатель совета факультета «Экономики и права»
д.э.н., профессор Зинчук Г.М.

Факультет «Экономики и права»

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.12.02 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ДОГОВОРЫ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

Направленность профиля «Гражданско-правовой»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Программа подготовки академический бакалавриат

Москва – 2019 г.

УДК 347
ББК 67.404
П71

Рецензенты:

1. Ершова И.В., д.ю.н., профессор, зав.кафедрой Предпринимательского и корпоративного права МГЮУ им. О.Е. Кутафина, г. Москва.
2. Антонов В.Ф., к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва.

Рабочая программа включает организационно-методический раздел, содержание программы, основанное на компетентностном подходе к обучению студентов, тематический план изучения дисциплины, учебно-методическое обеспечение дисциплины и диагностические материалы итогового контроля качества усвоения дисциплины, а также материально-техническое обеспечение преподавания дисциплины «Предпринимательские договоры в условиях цифровой экономики».

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта.

Предпринимательские договоры в условиях цифровой экономики :
П71 Рабочая программа учебной дисциплины / Т. Э. Зульфугарзаде. – Москва
: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. 62 с.

Составитель:

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, доцент, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

**Рабочая программа утверждена на заседании кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г.В. Плеханова**

Заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Курбанов Рашад Афатович, заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник сферы образования Российской Федерации, д.ю.н., профессор

Согласовано:

Директор Центра гуманитарной подготовки РЭУ им. Г.В. Плеханова Яблочкина Ирина Валерьевна, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, д.и.н., профессор.

Содержание

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
Цель дисциплины	4
Учебные задачи дисциплины	4
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы высшего образования).....	4
Требования к результатам освоения содержания дисциплины	6
Формы контроля.....	7
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	18
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	18
Рекомендуемая литература	18
Перечень информационно-справочных систем	24
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения.....	25
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	26
Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов).....	45
V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	46
VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	48
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. таблицу раздела II).....	48
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и раздел VIII)	48
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	48
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	54
VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	54
Приложение 1	57
Приложение 2	58

Учебное издание

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.12.02

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ДОГОВОРЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

Направленность профиля «Гражданско-правовой»

Уровень высшего образования *Бакалавриат*

Программа подготовки академический бакалавриат

Составитель: ЗУЛЬФУГАРЗАДЕ Теймур Эльдарович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Факультет «Экономики и права»

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

117997, Российская Федерация, г.Москва, Стремянный пер., д. 36, корпус № 8.

Поступила на кафедру 02.09.2019. Усл. печ. л. 3,88.